

English version below

Conjunto de vinajeras y cáliz

Anónimo

Nº inventario: 236 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Metalistería](#)

Objeto: [Cáliz](#)

Datación: XIII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: Cáliz: 20 cm; Vinajeras: 11 cm

Materia: [Estaño](#)

Técnica: [Fundido](#)

Iconografía / Tema: [Tetramorfos](#)

Procedencia: [Iglesia de Santo Tomás Cantuariense, Salamanca](#) (Salamanca, España)

Emplazamiento actual: [Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco](#) (Buenos Aires, Argentina)

Nº inventario en colección actual: Colección Schenone, Inv. 21

Historia del objeto

Este conjunto de cáliz y vinajeras procedía de la iglesia de Santo Tomás Cantuariense en Salamanca (España). Se trata de una iglesia románica dedicada a Tomas Beckett, arzobispo de Canterbury (Martínez Frías, 1994), quien fue canonizado en 1172 por el papa Alejandro III. Parece ser que fue fundada por Ricardo y Randulfo en 1175, sin embargo, la construcción del edificio debió realizarse posteriormente, ya en el siglo XIII, momento en el que se datan las dos vinajeras y el cáliz. Según Siracusano y Tudisco (2009) se encontraron en la tumba de uno de los sacerdotes de la iglesia. Desconocemos cuándo se encontraron, pero probablemente tuviese lugar a principios del siglo XX, momento en el que se llevaron a cabo reformas en el edificio.

Las piezas permanecieron en la iglesia salmantina hasta 1947, momento en el que [Héctor Schenone](#), historiador argentino, la compró. Había recibido una beca del Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid para estudiar los antecedentes ibéricos del arte colonial americano. Este aprovechó su viaje para nutrir su colección privada con numerosas piezas de procedencia castellana, flamenca e italiana, entre otras (Siracusano y Tudisco, 2009). Según Siracusano y Tudisco (2009), Schenone la adquirió directamente en Salamanca. Posteriormente las piezas viajaron con él de vuelta a Buenos Aires, donde formaron parte de su colección particular. Schenone fue nombrado director del Museo Municipal Isaac Fernández Blanco, lugar donde se conserva la colección de Schenone en la

actualidad y donde se encuentran las vinajeras y el cáliz.

Descripción

El conjunto encontrado en Salamanca está compuesto por un cáliz y dos vinajeras, aunque la patena se ha perdido. La copa presenta un diseño que sigue uno de los modelos más populares del siglo XIII. Se alza sobre una base amplia adornada con filetes concéntricos en relieve y cuenta con decoración exclusivamente en el nudo, el cual está dividido en cuatro secciones. Cada una de ellas contiene una cuadrifolia con puntos y los símbolos del tetramorfos. Por otra parte, las vinajeras son lisas con filetes en relieve, tapas articuladas y asas de diseño curvilíneo Siracusano y Tudisco (2009).

Ubicaciones

- ca. 2014

MUSEO

[Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1947 - ca. 2014

COLECCIÓN PRIVADA

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- XIII - ca. 1947

IGLESIA

[Iglesia de Santo Tomás Cantuariense, Salamanca, Salamanca \(España\)](#)

Bibliografía

- [MARTÍNEZ FRÍAS, José María \(2001\): "La fundación del convento de Santa Úrsula de Salamanca y su posible relación posterior con el foco hispanoflamenco toledano", nº 67, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA.](#)
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.
- [SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo \(2012\): "Héctor Schenone y el Museo Fernández Blanco. La construcción académica de una colección", nº 1, Estudios Curatoriales.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Set of cruets and chalice

[Anónimo](#)

Inventory number: 236 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Metalwork](#)

Object: [Chalice](#)

Date: XIII

Cultural context / Style: Romanesque

Material: [Tin](#)

Technique: [Cast](#)

Iconography / Theme: [Tetramorfos](#)

Provenance: [Church of Santo Tomás Cantuariense, Salamanca](#) (Salamanca, Spain)

Current location: [Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art](#) (Buenos Aires, Argentina)

Inventory number in current collection: Colección Schenone, Inv. 21

Object History

This set of chalice and cruets came from the church of Santo Tomás Cantuariense in Salamanca (Spain). It is a Romanesque church dedicated to Thomas Beckett, Archbishop of Canterbury (Martínez Frías, 1994), who was canonized in 1172 by Pope Alexander III. It seems to have been founded by Richard and Randolph in 1175, however, the construction of the building must have taken place later, already in the 13th century, when the two cruets and the chalice are dated. According to Siracusano and Tudisco (2009) they were found in the tomb of one of the priests of the church. We do not know when they were found, but it probably took place at the beginning of the 20th century, when the building was renovated.

The pieces remained in the Salamanca church until 1947, when [Héctor Schenone](#), an Argentine historian, bought them. He had received a grant from the Department of Cultural Relations of the Ministry of Foreign Affairs in Madrid to study the Iberian antecedents of American colonial art. He took advantage of his trip to nourish his private collection with numerous pieces of Castilian, Flemish and Italian provenance, among others (Siracusano and Tudisco, 2009). According to Siracusano and Tudisco (2009), Schenone acquired them directly in Salamanca. Later the pieces traveled with him back to Buenos Aires, where they became part of his private collection. Schenone was appointed director of the Isaac Fernández Blanco Municipal Museum, where Schenone's collection is currently kept and where the cruets and chalice are located.

Description

The set found in Salamanca is composed of a chalice and two cruets, although the paten has been lost. The cup has a design that follows one of the most popular models of the 13th century. It stands on a wide base adorned with concentric fillets in relief and has decoration exclusively on the knot, which is divided into four sections. Each of them contains a quadrifolia with dots and the symbols of the tetramorphs. On the other hand, the cruets are smooth with fillets in relief, articulated lids and handles with a curvilinear design Siracusano and Tudisco (2009).

Locations

- **ca. 2014**

MUSEUM

[Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **ca. 1947 - ca. 2014**

PRIVATE COLLECTION

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **XIII - ca. 1947**

CHURCH

[Church of Santo Tomás Cantuariense, Salamanca, Salamanca \(Spain\)](#)

Bibliography

- [MARTÍNEZ FRÍAS, José María \(2001\): "La fundación del convento de Santa Úrsula de Salamanca y su posible relación posterior con el foco hispanoflamenco toledano", nº 67, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA.](#)
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.
- [SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo \(2012\): "Héctor Schenone y el Museo Fernández Blanco. La construcción académica de una colección", nº 1, Estudios Curatoriales.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Fuente: Siracusano y Tudisco (2009): 22.

